

PERSPECTIVAS ATUAIS EM SISTEMAS DE SPRINKLERS: UMA REVISÃO DOS AVANÇOS NA SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS

Jhonatan dos Santos Silva, Nélio Benedito Fleury, Leonardo Guerra de Rezende Guedes
lidirikdavi@gmail.com, fleurynelio@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este artigo apresenta uma revisão abrangente dos sistemas de sprinklers para supressão de incêndios, com ênfase na norma brasileira ABNT NBR 10897:2020. Através de uma análise sistemática de 15 estudos publicados, foi explorada a interação entre os sprays de sprinklers e as chamas, a eficácia na supressão de incêndios e a confiabilidade desses sistemas em diversos cenários. A pesquisa foi conduzida entre outubro e novembro de 2023, utilizando uma busca na base de dados Scopus com uma string booleana específica para identificar publicações relevantes desde 2014. Os critérios de inclusão garantiram a seleção de artigos com texto completo disponível, escritos em inglês e publicados em revistas de alto fator de impacto. A revisão identificou que a maioria dos estudos demonstra uma eficácia superior a 90% dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios, apesar de algumas variações. A análise dos parâmetros, como a pressão inicial e a dimensão do orifício de saída, revelou que esses fatores influenciam significativamente a dinâmica do fluxo e o desempenho dos sistemas. Além disso, a caracterização hidrodinâmica foi discutida em contextos específicos, como vagões de trem de passageiros e geradores de emergência em usinas nucleares, indicando a versatilidade e a importância dos sistemas de sprinklers em diferentes ambientes. O estudo conclui que, apesar de sua eficácia comprovada, existem lacunas significativas na pesquisa sobre a interação entre os sprays de sprinklers e o fogo, assim como na análise de incidentes reais. A ABNT NBR 10897:2020 fornece diretrizes essenciais para a instalação e manutenção eficaz desses sistemas, enfatizando a importância da supervisão e do monitoramento contínuo.

Palavras-chave: Sprinklers, chuveiros automáticos, segurança contra incêndio, sistemas, fogo.

Abstract - This article presents a comprehensive review of sprinkler systems for fire suppression, with an emphasis on the Brazilian standard ABNT NBR 10897:2020. Through a systematic analysis of 15 published studies, the interaction between sprinkler sprays and flames, the efficacy in fire suppression, and the reliability of these systems in various scenarios were explored. The research was conducted between October and November 2023, utilizing a search in the Scopus database with a specific boolean string to identify relevant publications since 2014. Inclusion criteria ensured the selection of articles with full text available, written in English, and published in high-impact journals. The review identified that most studies demonstrate an efficacy exceeding 90% for sprinkler

systems in fire suppression, despite some variations. Analysis of parameters such as initial pressure and outlet orifice size revealed that these factors significantly influence flow dynamics and system performance. Additionally, hydrodynamic characterization was discussed in specific contexts, such as passenger train carriages and emergency generators in nuclear plants, indicating the versatility and importance of sprinkler systems in different environments. The study concludes that, despite their proven efficacy, significant gaps remain in research regarding the interaction between sprinkler sprays and fire, as well as in the analysis of real incidents. The ABNT NBR 10897:2020 provides essential guidelines for the effective installation and maintenance of these systems, emphasizing the importance of ongoing supervision and monitoring.

Keywords: Sprinklers, automatic sprinklers, fire safety, systems, fire.

INTRODUÇÃO

Os sistemas de sprinklers para supressão de incêndios têm sido uma ferramenta essencial na proteção de vidas e propriedades contra incêndios. Esses sistemas, que são projetados para detectar e controlar incêndios em seus estágios iniciais, têm se mostrado eficazes na redução de danos causados por incêndios e na proteção de ocupantes de edifícios (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020). No entanto, apesar de sua eficácia comprovada, ainda existem muitas questões a serem exploradas e compreendidas sobre o funcionamento e a eficácia desses sistemas (ABDULRAHMAN et al., 2021).

A norma brasileira ABNT NBR 10897:2020 estabelece requisitos para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, fornecendo diretrizes detalhadas para a instalação e funcionamento eficaz desses sistemas. No entanto, a interação entre os sprays de sprinklers e as chamas, a eficácia dos sprinklers na supressão de incêndios e a confiabilidade desses sistemas em diferentes

cenários ainda são áreas que necessitam de mais pesquisa (CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023).

A eficácia dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios é um tópico de grande interesse para pesquisadores e profissionais da área (SWAMYNATHAN; KARTHIKEYAN, 2021). No entanto, ainda existem muitas incertezas e variáveis a serem consideradas, tornando este um campo de estudo complexo e em constante evolução (KIM, 2022).

A confiabilidade dos sistemas de sprinklers é um aspecto crucial que precisa ser considerado, pois sua falha durante um incêndio pode ter consequências desastrosas. Portanto, é essencial entender os fatores que podem afetar a confiabilidade desses sistemas e desenvolver estratégias para melhorar sua eficácia.

A caracterização hidrodinâmica do sistema de sprinklers também é um aspecto importante que deve ser considerado. A dinâmica do fluxo de água através dos sprinklers pode ter um impacto significativo na supressão de incêndios. Vários estudos têm sido realizados para entender melhor a caracterização hidrodinâmica dos sistemas de sprinklers, incluindo a influência de parâmetros como a pressão inicial no sistema e a dimensão do orifício de saída na dinâmica do fluxo e no desempenho dos sistemas (QI et al., 2014).

Além disso, a eficácia dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios não se limita a edifícios residenciais e comerciais; eles também são utilizados em uma variedade de outros contextos, incluindo vagões de trem de passageiros, geradores de emergência em usinas nucleares e estacionamentos de carros. A compreensão desses sistemas em diferentes contextos é crucial para garantir a segurança dos ocupantes e a proteção das instalações.

No entanto, apesar da vasta quantidade de pesquisa realizada nesta área, ainda existem muitas questões não respondidas e áreas que necessitam de mais investigação. Frank, Spearpoint e Challands (2014) afirmam que a eficácia dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios, em seus diferentes tipos,

como incêndios de líquidos inflamáveis ou incêndios em materiais de alta energia, ainda requer mais estudos. Além disso, a influência de fatores como a altura de instalação e a taxa de fluxo no desempenho dos sistemas de sprinklers ainda não é totalmente compreendida (QI et al., 2014).

Os sistemas de sprinklers desempenham um papel crucial na proteção contra incêndios. Portanto, esta revisão visa fornecer uma visão abrangente desses sistemas para supressão de incêndios, destacando seus aspectos funcionais, além das áreas que necessitam de mais pesquisa e as questões que ainda precisam ser respondidas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sistema de Sprinklers ou Chuveiros Automáticos

Os sistemas de sprinklers, também conhecidos como chuveiros automáticos, são dispositivos de segurança contra incêndios amplamente utilizados em edifícios comerciais, industriais e residenciais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020). Projetados para detectar um incêndio em seus estágios iniciais e controlá-lo ou extirpá-lo, esses sistemas minimizam os danos causados pelo fogo e pela fumaça (CABLÉ et al., 2019).

Funcionamento dos Sistemas de Sprinklers

O funcionamento de um sistema de sprinklers é relativamente simples. Cada sprinkler atua como uma válvula fechada, mantida fechada por um elemento sensível ao calor, geralmente um bulbo de vidro cheio de um líquido que se expande com o aumento da temperatura (CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023). Quando a temperatura em torno do sprinkler atinge um limite específico—geralmente entre 57 e 74 graus Celsius—o líquido no bulbo se expande até que o bulbo se rompa, abrindo a válvula e liberando água (SWAMYNATHAN; KARTHIKEYAN, 2021).

Distribuição da Água

A água liberada é dispersa em uma área específica ao redor do sprinkler através de um defletor, que é

projetado para distribuir a água de maneira uniforme e em um padrão específico, cobrindo efetivamente a área de risco (ABDULRAHMAN et al., 2021). Essa distribuição é fundamental para a eficácia do sistema na supressão do fogo.

Componentes Principais de um Sistema de Sprinklers

Os componentes principais de um sistema de sprinklers incluem:

- Sprinklers: Os dispositivos que liberam água quando ativados.
- Tubulação: O sistema de canos que transporta a água até os sprinklers.
- Fonte de água: Pode ser um reservatório, um tanque ou a rede de abastecimento de água.
- Válvulas de controle: Permitem desligar o sistema para manutenção ou em caso de alarmes falsos (KIM, 2023).

Além desses, muitos sistemas de sprinklers também incluem dispositivos de alarme que são ativados quando o sistema é acionado, alertando os ocupantes do edifício e, em muitos casos, conectando-se a uma estação de monitoramento remoto (KIM, 2022).

Mecanismo de Ativação Independente

É importante ressaltar que, ao contrário do que frequentemente é retratado em filmes e programas de televisão, os sprinklers são projetados para funcionar de forma independente. Cada sprinkler responde individualmente ao calor em sua área imediata, significando que um incêndio em uma parte de um edifício geralmente ativará apenas os sprinklers próximos ao fogo, e não todo o sistema (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

Tipos de Sistemas de Sprinklers

Os sistemas de sprinklers podem ser classificados em várias categorias:

1. Sistemas de Tubulação Molhada: Os mais comuns, possuem água constantemente

disponível na tubulação, pronta para ser liberada quando um sprinkler é ativado.

2. Sistemas de Tubulação Seca: Preenchidos com ar sob pressão, liberam água na tubulação quando um sprinkler é ativado (CABLÉ et al., 2019).
3. Sistemas de Ação Prévia: Com configuração semelhante aos sistemas de tubulação seca, mas a água é liberada na tubulação por um sistema de detecção de incêndio separado antes da ativação dos sprinklers.
4. Sistemas de Dilúvio: Têm sprinklers abertos que são ativados simultaneamente por um sistema de detecção de incêndio (ABDULRAHMAN et al., 2021).

METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma revisão sistemática da literatura, organizada para buscar publicações na base de dados Scopus relacionadas ao tema de sistemas de sprinklers para supressão de incêndios. A pesquisa foi realizada entre outubro e novembro de 2023, utilizando uma busca online na base de dados com a seguinte string booleana:

KEY (("Sprinkler" OR "Sprinklers" OR "Chuveiros automáticos") AND ("Fire safety" OR "Segurança contra incêndio") AND ("Systems" OR "Sistemas") AND ("Fire" OR "Fires" OR "Fogo")) AND TITLE (("Sprinkler" OR "Sprinklers" OR "Chuveiros automáticos")) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2024.

O objetivo desta busca foi identificar publicações relevantes a partir do ano de 2014.

A busca inicial resultou em 15 artigos. Entre esses, foram identificadas e removidas duplicatas. Os artigos restantes passaram por uma avaliação de elegibilidade, utilizando os seguintes critérios de inclusão: (1) ter texto completo disponível na Scopus, (2) estar escrito em inglês, e (3) ser publicado em revistas com alto fator de impacto.

Os artigos que restaram foram submetidos a uma análise de seus resumos, onde foram aplicados os

critérios de exclusão: (1) não abordar diretamente a eficácia dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios, (2) não apresentar dados empíricos ou análises quantitativas, e (3) não se referir a normas e regulamentos relacionados aos sistemas de sprinklers.

Os 10 artigos selecionados neste último passo foram utilizados para análise qualitativa. Para essa análise, os artigos foram agrupados em tabelas e quadros de acordo com categorias de análise, incluindo: objetivos do estudo, ano de publicação, cenário do estudo e autores/instituições e parcerias. Além disso, foi realizada uma análise qualitativa dos dados, empregando técnicas de análise de dados qualitativos já descritas, como a codificação de dados, análise comparativa aberta e agrupamento.

Na seção de discussão deste artigo, serão abordados diversos aspectos relacionados aos sistemas de sprinklers para supressão de incêndios. A discussão será baseada nos resultados de estudos anteriores, bem como nas informações obtidas a partir da revisão sistemática da literatura.

Primeiramente, será avaliada a eficácia dos sistemas no combate a incêndios, destacando os fatores que podem influenciar seu funcionamento. Em seguida, será analisada a confiabilidade desses sistemas, incluindo os aspectos que podem afetar essa confiabilidade e as estratégias para melhorá-la.

A caracterização hidrodinâmica dos sistemas de sprinklers também será discutida, ressaltando a importância dessa caracterização e como ela pode interferir na capacidade do sistema na supressão de incêndios. Além disso, será explorada a atuação dos sistemas em diferentes contextos, como vagões de trem de passageiros, geradores de emergência em usinas nucleares e estacionamentos de carros.

Também serão destacadas as áreas que ainda necessitam de mais pesquisa, sua utilização na supressão de diferentes tipos de incêndios, e a influência de fatores como a altura de instalação e a taxa de fluxo no desempenho dos sistemas de sprinklers.

Serão discutidas as normas e regulamentos existentes relacionados aos sistemas de sprinklers, como a norma brasileira ABNT NBR 10897:2020, e como esses regulamentos influenciam o design e a operação desses sistemas. Espera-se que esta discussão forneça uma visão abrangente dos sistemas de sprinklers, destacando as áreas que necessitam de mais pesquisa e as questões que ainda precisam ser respondidas.

RESULTADOS E ANÁLISE

Eficácia dos Sistemas de Sprinklers na Supressão de Incêndios

A eficácia dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios tem sido objeto de numerosos estudos e pesquisas ao longo dos anos. Um dos principais fatores que influenciam o desempenho desses sistemas é a interação entre os sprays de sprinklers e o fogo, e a compreensão dos fenômenos físicos e químicos envolvidos nessa interação é crucial para melhorar os sistemas de proteção contra incêndios (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020). Além disso, as características dos sprays de sprinklers e os mecanismos de supressão de incêndios por sprays de água também desempenham um papel importante na efetividade dos sistemas (FRANK; SPEARPOINT; CHALLANDS, 2014).

A qualidade e a quantidade de dados disponíveis sobre o desempenho dos sprinklers também podem influenciar sua eficácia. Por exemplo, um estudo na Nova Zelândia analisou a qualidade e a quantidade de dados disponíveis sobre o seu desempenho com base em relatórios de incidentes de incêndio e descobriu que a eficácia relatada dos sistemas de sprinklers em incêndios era menor do que os valores comumente citados, indicando a necessidade de coleta e relato de dados mais precisos (CABLÉ et al., 2019).

A confiabilidade e o design eficiente dos sistemas de sprinklers também podem afetar sua condição de combate a incêndios. Por exemplo, um estudo usou simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional para analisar o fluxo na tubulação de sistemas de

sprinklers preenchidos com ar pressurizado no estado ocioso e avaliou a influência de vários parâmetros, como a pressão inicial no sistema e a dimensão do orifício de saída, na dinâmica do fluxo e no desempenho dos sistemas (KIM, 2023).

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020), um estudo detalhado sobre a área de maior demanda hidráulica em sistemas de sprinklers destacou a importância da uniformidade da distribuição de água. O estudo indicou que a área de operação deve ser retangular e o comprimento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da área de operação dos chuveiros automáticos.

Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020), o tipo de sistema de sprinkler utilizado pode influenciar a forma como essa supressão da chama é feita. Por exemplo, o sistema tipo anel fechado, onde os ramais não são conectados entre si, e o sistema de dilúvio, que utiliza chuveiros abertos acoplados a uma tubulação conectada a uma fonte de abastecimento de água por uma válvula de dilúvio, têm características distintas que podem afetar a forma como a supressão do fogo é realizada.

A supervisão, tanto elétrica quanto mecânica, também é um fator importante para garantir o devido funcionamento dos sistemas de sprinklers. A supervisão se refere ao monitoramento constante da pressão de ar e do equipamento de detecção para garantir a integridade do sistema (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020). O funcionamento dos sistemas de sprinklers na supressão de incêndios é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo a interação entre os sprays de sprinklers e o fogo, a qualidade e quantidade de dados disponíveis sobre a atuação dos sprinklers, a confiabilidade e o design eficiente dos sistemas de sprinklers, a uniformidade da distribuição de água e a supervisão do sistema.

Confiabilidade dos Sistemas de Sprinklers

A confiabilidade é um aspecto crítico na proteção contra incêndios proporcionada pelos sistemas de

sprinklers. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020), essa confiabilidade pode ser definida como a probabilidade de um sistema funcionar corretamente durante um incêndio. Diversos fatores podem influenciar essa confiabilidade, incluindo a qualidade da instalação, a manutenção regular, a qualidade dos componentes do sistema e a adequação do sistema ao risco de incêndio (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

A instalação de qualidade é um fator importante, e sua concepção inadequada pode resultar em falhas do sistema, como a não ativação dos sprinklers durante um incêndio. Portanto, é essencial que os sistemas sejam instalados por profissionais qualificados e de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

A manutenção regular é outra estratégia chave para melhorar a confiabilidade. A manutenção regular pode ajudar a identificar e corrigir problemas potenciais antes que eles resultem em falhas do sistema. Isso inclui a inspeção regular dos sprinklers e outros componentes do sistema, bem como a realização de testes periódicos para garantir que o sistema está funcionando corretamente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

A qualidade dos componentes do sistema também pode afetar a confiabilidade. Componentes de baixa qualidade podem falhar ou não funcionar corretamente durante um incêndio. Portanto, é importante usar componentes de alta qualidade e certificados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

A adequação do sistema ao risco de incêndio é outro fator que deve ser considerado. Diferentes tipos de riscos de incêndio podem exigir diferentes tipos de sistemas de sprinklers. Portanto, é importante que o sistema seja adequado ao risco de incêndio específico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

A confiabilidade dos sistemas de sprinklers também pode ser avaliada por meio de análises de falhas, como as realizadas usando Árvores de Falhas Dinâmicas (DFTs) e verificação de modelos probabilísticos. Essas técnicas permitem modelar e analisar a confiabilidade de sistemas de sprinklers de maneira sistemática, considerando diferentes cenários que podem exigir portas dinâmicas nas DFTs (CABLÉ et al., 2019).

Além disso, a confiabilidade pode ser influenciada pelo tipo de revestimento usado no defletor do sprinkler. Um estudo comparou o desempenho de sprinklers com revestimentos de cobre e decorativos e examinou a influência dos revestimentos nas características do defletor e no spray de água. Os resultados mostraram que a superfície hidrofóbica do revestimento decorativo piorava o mapa de irrigação (FRANK; SPEARPOINT; CHALLANDS, 2014).

A confiabilidade também pode ser afetada pela estrutura inicial do spray. Um estudo usou uma simulação de Grandes Vórtices e um modelo de Volume de Fluido para investigar o processo de atomização de sprinklers comerciais e fornecer diretrizes para a previsão precisa da espessura do filme (KIM, 2023). O funcionamento correto dos sistemas de sprinklers é um aspecto crítico na proteção contra incêndios e pode ser influenciado por uma variedade de fatores. Estratégias para melhorar a confiabilidade incluem a instalação de qualidade, manutenção regular, uso de componentes de alta qualidade, adequação do sistema ao risco de incêndio e consideração do tipo de revestimento usado no defletor do sprinkler.

Caracterização Hidrodinâmica do Sistema de Sprinklers

A caracterização hidrodinâmica dos sistemas de sprinklers é um aspecto importante para entender o desempenho desses sistemas. A hidrodinâmica envolve o estudo do comportamento dos fluidos, neste caso, a água, e como ela se move e interage com o ambiente ao redor (CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023).

Um estudo detalhado sobre a caracterização hidrodinâmica do sistema de sprinklers de um vagão de passageiros de trem fornece informações valiosas sobre o desempenho do sistema (CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023). Outro estudo usou simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD) para analisar o fluxo na tubulação de sistemas de sprinklers preenchidos com ar pressurizado no estado ocioso (CABLÉ et al., 2019). A influência de vários parâmetros, como a pressão inicial no sistema e a dimensão do orifício de saída, na dinâmica do fluxo e no desempenho dos sistemas de sprinklers foi avaliada. Este estudo fornece uma compreensão detalhada do desempenho dos sistemas de sprinklers e valida as previsões numéricas com medições experimentais.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) estabelece requisitos para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, incluindo diretrizes detalhadas para a instalação e funcionamento eficaz desses sistemas. Esta norma também aborda aspectos hidrodinâmicos, como cálculos hidráulicos e abastecimento de água. Além disso, a distribuição uniforme de água é um fator determinante para a eficácia dos sistemas de sprinklers. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) avalia o impacto da altura de instalação, taxa de fluxo e design do defletor na uniformidade do fluxo de água através de experimentos e simulações. Ela também aborda aspectos hidrodinâmicos, que são essenciais para o devido funcionamento dos sistemas de sprinklers.

A compreensão da hidrodinâmica pode ajudar a otimizar o design do sistema, melhorar a eficácia na supressão de incêndios e garantir a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

Aplicação dos Sistemas de Sprinklers em Diferentes Contextos

Os sistemas de sprinklers têm sido amplamente utilizados em diversos contextos para a proteção contra incêndios. O resultado desses sistemas pode variar dependendo do ambiente em que são aplicados. Neste tópico, será avaliada a aplicação dos sistemas de sprinklers em diferentes contextos,

como vagões de trem de passageiros, geradores de emergência em usinas nucleares e estacionamentos de carros.

Em um estudo detalhado sobre a caracterização hidrodinâmica do sistema de sprinklers de um carro de passageiros de trem, foram fornecidas informações valiosas sobre o desempenho do sistema (SWAMYNATHAN; KARTHIKEYAN, 2021). A compreensão da hidrodinâmica do sistema de sprinklers nesse contexto específico pode ajudar a otimizar o design do sistema como um todo e melhorar a eficácia na supressão de incêndios em vagões de trem de passageiros, podendo ser replicado em situações similares.

Outro estudo abordou a aplicação dos sistemas de sprinklers em geradores de emergência em usinas nucleares. Os autores Craig, Younas e Asim (2023) discutem os desafios enfrentados no projeto do sistema, a seleção de bicos e sprinklers, e o design de invólucros para o gerador. A simulação do sistema de sprinklers para os geradores de emergência também foi discutida. O objetivo desse estudo é garantir a segurança e a funcionalidade dos geradores de emergência, mesmo em caso de incêndio.

Além disso, a aplicação dos sistemas de sprinklers em estacionamentos de carros também tem sido objeto de estudo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) avalia a eficácia dos sistemas de sprinklers em estacionamentos de carros usando a metodologia do valor J. A análise considerou os custos e benefícios em estacionamentos de carros para a segurança das pessoas e a proteção de propriedades. Os resultados mostraram que, mesmo com uma eficácia de 100% dos sprinklers, a instalação desses sistemas não é um investimento rentável do ponto de vista social. No entanto, é importante ressaltar que esse estudo considerou diferentes tipos de custos e benefícios, e a decisão de instalar sistemas de sprinklers pode ser influenciada por regulamentações locais e considerações de segurança específicas do local (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020).

Além disso, a modelagem da interação entre os sprays de água dos sprinklers e o ar quente induzido pelo fogo é um aspecto importante para entender o funcionamento em diferentes contextos. Um estudo desenvolveu um modelo Euleriano-Euleriano tridimensional e transitório baseado na abordagem de fração de volume para descrever essa interação (ABDULRAHMAN et al., 2021). O estudo utilizou o poder computacional do código PHOENICS para resolver o campo de fluxo em larga escala induzido pelo spray de gotículas de água. A conclusão foi que o procedimento numérico descrito, utilizando métodos de rastreamento de partículas e de fração de volume em conjunto com a tecnologia de computação, promete uma compreensão aprimorada da interação entre os sprays de água dos sprinklers e o fluxo de ar quente induzido pelo fogo.

O funcionamento dos sistemas de sprinklers também foi avaliado em termos de estabilidade da camada de fumaça, calculando a temperatura média da camada de fumaça e sua altura, considerando também o efeito desses parâmetros no tamanho médio das gotas.

A aplicação de sistemas de sprinklers em diferentes contextos requer uma compreensão detalhada de como os fatores específicos de cada ambiente afetam o desempenho. Através de estudos e simulações, é possível otimizar o design e a operação para garantir a máxima eficácia na supressão de incêndios, seja em vagões de trem de passageiros, geradores de emergência em usinas nucleares ou estacionamentos de carros (ABDULRAHMAN et al., 2021; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020; CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023).

Necessidade de Mais Pesquisa

Embora os sistemas de sprinklers tenham sido amplamente estudados e implementados, ainda existem lacunas significativas no conhecimento que precisam ser abordadas por meio de pesquisas adicionais. Uma dessas áreas é a eficácia dos sistemas de sprinklers na supressão de diferentes tipos de incêndios, especialmente em contextos com riscos extraordinários, como hangares e áreas de uso

de fluidos hidráulicos combustíveis. A pesquisa atual pode não abranger completamente a variedade de cenários de incêndio encontrados nesses ambientes, e estudos adicionais poderiam ajudar a otimizar o design e a operação dos sistemas de sprinklers para esses riscos específicos.

Outra área que requer mais investigação é a influência de fatores como a altura de instalação e a taxa de fluxo no desempenho dos sistemas de sprinklers. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) fornece diretrizes para a instalação e manutenção de sistemas de sprinklers, mas há uma necessidade de estudos mais aprofundados que examinem como esses fatores afetam a distribuição da água e a eficácia na supressão de incêndios em diferentes tipos de edificações e configurações.

Além disso, a interação entre os sistemas de sprinklers e outros sistemas de proteção contra incêndios, como detecção de fumaça e alarmes, ainda pode ser mais bem compreendida. A supervisão e o monitoramento constantes desses sistemas são cruciais para a integridade do sistema de proteção contra incêndios, e pesquisas que explorem a integração e o resultado combinado desses sistemas podem levar a melhorias significativas na segurança contra incêndios (KHAN et al., 2021).

Por fim, a aplicação de sistemas de sprinklers em instalações especiais, como salas de computadores e armazéns, também merece mais atenção. Normas como a NFPA 75 e NFPA 82 abordam a proteção contra incêndios em equipamentos de tecnologia da informação e sistemas de transporte de resíduos, mas ainda há uma necessidade de pesquisas que avaliem a eficácia dos sprinklers em proteger equipamentos sensíveis e mercadorias de alto valor (CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023). A compreensão de como os sprinklers podem ser adaptados ou melhorados para esses ambientes especializados é importante para evitar danos causados pela água.

A necessidade de mais pesquisa é evidente em várias áreas. Estudos futuros devem se concentrar em entender melhor o funcionamento dos sistemas em diferentes tipos de incêndios, a influência de fatores

de instalação e operacionais no desempenho dos sistemas, a integração com outros sistemas de proteção contra incêndios e a aplicação em instalações especiais. A realização dessas pesquisas contribuirá para a eficiência, se adaptando melhor às necessidades específicas de cada contexto, melhorando a segurança contra incêndios em uma variedade de ambientes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020; CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023; KHAN et al., 2021).

Normas Regulamentadoras Relacionadas aos Sistemas de Sprinklers

Os sistemas de sprinklers são também componentes essenciais na proteção contra incêndios de edificações e instalações industriais. A eficácia desses sistemas é fortemente influenciada por uma série de normas e regulamentos que estabelecem diretrizes para o seu design, instalação e manutenção. No Brasil, a norma ABNT NBR 10897:2020 é um dos principais documentos que regulamentam os sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) especifica os requisitos para o projeto, instalação e manutenção de sistemas de sprinklers, incluindo a seleção de chuveiros automáticos, dimensionamento de tubulações, cálculo de demanda de água e critérios para a instalação de bombas de incêndio. Esta norma é aplicável a uma ampla gama de ocupações e tipos de edificações, fornecendo uma base técnica para engenheiros e profissionais de segurança contra incêndios.

Dentro da norma, são estabelecidas restrições de uso para diferentes tipos de chuveiros automáticos, como os tipos spray em pé e pendentes de cobertura-padrão, que podem ser usados em todos os tipos de riscos e de tetos, enquanto os chuveiros automáticos de cobertura estendida possuem limitações específicas quanto ao tipo de teto em que podem ser instalados. Além disso, a norma define as áreas máximas de proteção por coluna de alimentação e as condições para a utilização de sistemas em áreas de risco extraordinário ou de armazenamento.

A norma também aborda a importância da supervisão e monitoramento dos sistemas de sprinklers, enfatizando a necessidade de garantir a integridade do sistema através do monitoramento constante da pressão de ar e do equipamento de detecção. Isso é crucial para a detecção precoce de falhas e para assegurar a pronta atuação do sistema em caso de incêndio.

Além disso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) estabelece critérios para a seleção de componentes do sistema, como válvulas, alarmes e dispositivos de controle, garantindo que todos os elementos do sistema de sprinklers sejam compatíveis e funcionem de maneira integrada durante uma emergência. A norma também fornece orientações sobre a realização de testes hidrostáticos e inspeções periódicas, que são fundamentais para a manutenção da funcionalidade e confiabilidade do sistema ao longo do tempo (CRAIG; YOUNAS; ASIM, 2023).

No contexto internacional, existem outras normas e códigos que influenciam o design e a operação dos sistemas de sprinklers, como as normas da National Fire Protection Association (NFPA) dos Estados Unidos. A NFPA 13, por exemplo, é uma norma amplamente reconhecida que fornece diretrizes detalhadas para a instalação de sistemas de sprinklers em diversas ocupações e tipos de edificações. Essas normas internacionais muitas vezes servem de referência para a elaboração de regulamentos locais e podem complementar as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 10897:2020.

A conformidade com as normas e regulamentos é essencial não apenas para a segurança dos ocupantes das edificações, mas também para a integridade estrutural e a continuidade das operações comerciais e industriais. A implementação adequada dos sistemas de sprinklers, conforme as normas vigentes, pode resultar em redução de perdas materiais e humanas em caso de incêndio, além de contribuir para a redução de custos com seguros e atender às exigências legais.

Portanto, a discussão sobre normas e regulamentos é fundamental para entender a complexidade e a importância dos sistemas de sprinklers na proteção contra incêndios. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020), juntamente com outras normas internacionais, como as da NFPA, estabelece um conjunto de práticas que devem ser seguidas para garantir o devido funcionamento desses sistemas, protegendo vidas e patrimônios.

CONCLUSÃO

A revisão da literatura sobre sistemas de sprinklers para supressão de incêndios revelou uma série de achados importantes. A norma ABNT NBR 10897:2020 fornece um guia abrangente para a instalação e manutenção de sistemas de sprinklers, enfatizando a importância de componentes compatíveis e inspeções periódicas. Estudos experimentais e simulações computacionais têm contribuído para um entendimento mais profundo da dinâmica de sprays de água, a interação com chamas e pluma de fogo, e a influência de variáveis como altura de instalação e design do defletor na distribuição do fluxo de água.

Além disso, a análise de dados de incidentes de incêndio destaca a necessidade de coleta e relatórios de dados mais precisos para avaliar a eficácia dos sistemas de sprinklers. Os resultados desta revisão se alinham com a literatura existente, que reconhece os sistemas de sprinklers como uma ferramenta vital na proteção contra incêndios. No entanto, divergências surgem na avaliação dos sistemas, onde estudos baseados em relatórios de incidentes indicam uma efetividade menor do que a comumente citada. A pesquisa também destaca a complexidade do comportamento do fogo e da fumaça sob a ação dos sprinklers, um aspecto que ainda requer investigação detalhada.

Os achados têm implicações significativas para a prática de design e implementação de sistemas de sprinklers. A necessidade de sistemas de sprinklers bem projetados e mantidos é clara, e a pesquisa sugere que a integração de sistemas de exaustão mecânica pode ser benéfica em grandes espaços. Teoricamente, os estudos contribuem para a

modelagem mais precisa do comportamento do fogo e da interação com sistemas de supressão, o que pode informar a criação de normas e políticas mais efetivas. Além disso, a integração de novas tecnologias, como sensores inteligentes e sistemas de resposta automatizada, pode melhorar o desempenho e a resposta dos sistemas de sprinklers.

A revisão identificou lacunas na pesquisa, particularmente na compreensão da interação entre os sprays de água dos sprinklers e a pluma de fogo em diferentes cenários de incêndio. A falta de dados padronizados sobre a eficácia dos sistemas de sprinklers em incidentes reais também é uma lacuna significativa, limitando a capacidade de avaliar e melhorar seu desempenho.

Recomenda-se que pesquisas futuras se concentrem no desenvolvimento de modelos mais precisos para simular a interação entre sprays de água e fogo, bem como em estudos que explorem a atuação dos sistemas de sprinklers em uma variedade de condições de incêndio. Além disso, é necessário um esforço colaborativo para a coleta e análise de dados de incidentes de incêndio para informar melhor as práticas de design e manutenção.

Em suma, os sistemas de sprinklers desempenham um papel crucial na supressão de incêndios e na proteção de vidas e propriedades. Esta revisão destacou a complexidade do design e da operação dos sistemas de sprinklers, bem como a necessidade de pesquisa contínua para otimização e aumento da segurança. A colaboração entre pesquisadores, engenheiros e profissionais da área é essencial para avançar no desenvolvimento de sistemas de sprinklers mais eficientes e adaptados às necessidades contemporâneas de segurança contra incêndios. A adoção de novas tecnologias e a melhoria contínua dos padrões de segurança podem salvar vidas e reduzir danos materiais em situações de incêndio, reforçando a relevância deste campo de estudo e a necessidade de sua constante evolução.

Portanto, conclui-se que os sistemas de sprinklers são uma parte integral da estratégia de segurança contra incêndios, com potencial para benefícios significativos quando bem projetados e mantidos. A

pesquisa nesta área deve continuar a ser uma prioridade, visando aprimorar esses sistemas e, por conseguinte, aumentar a proteção contra os riscos de incêndio.

REFERÊNCIAS

- ABDULRAHMAN, S. A. et al. A review on fire suppression by fire sprinklers. *Journal of Fire Sciences*, v. 39, n. 6, p. 512–551, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos—Requisitos.NBR 10897:2020, 2020.
- CABLÉ, A. et al. Experimental and numerical study of sprinkler fire protection systems: Effect of initial pressure on system performance. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, v. 60, p. 76–86, 2019.
- CRAIG, M.; YOUNAS, M.; ASIM, T. Hydrodynamic Characterisation of Fire Sprinkler System of a Passenger Railroad Car. *International Journal of COMADEM*, v. 26, n. 3, p. 15–23, 2023.
- FRANK, K.; SPEARPOINT, M.; CHALLANDS, N. Uncertainty in Estimating the Fire Control Effectiveness of Sprinklers from New Zealand Fire Incident Reports. *Fire Technology*, v. 50, n. 3, p. 611–632, 2014.
- KHAN, S. et al. Modelling and Analysis of Fire Sprinklers by Verifying Dynamic Fault Trees. 2021 10th Latin-American Symposium on Dependable Computing, LADC 2021-Proceedings.Anais...2021.
- KIM, T. Resolving the initial spray structure of fire sprinklers with a volume-of-fluid modeling. *Fire Safety Journal*, 2022.
- KIM, T. Factors affecting water flux distribution of fire sprinklers and effect of water flux uniformity on fire suppression characteristics. *Fire Safety Journal*, v. 138, 2023.
- QI, X.-X. et al. Numerical simulation study on characteristics of overflowing smoke under sprinkler spray. *Procedia Engineering*.Anais. 2014.
- SWAMYNATHAN, K.; KARTHIKEYAN, K. Design and Implementation of Water Sprinkler System for Emergency Diesel Generator at Full Load in Nuclear Power Plant. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*, v. 102, n. 5, p. 1129–1135, 2021.